

PERAN EDITOR DALAM PROSES PEMBUATAN WEB SERIES PENERIMAAN DIRI (*SELF ACCEPTANCE*) PADA ORANG YANG MENGALAMI SKIZOFRENIA

¹Kristian Yohanes Duha, ²Yasser Fikry

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi

A B S T R A K

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

Email:

kristianyohanesduhazk@gmail.com,

yaserfkr@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

Web series ini mengangkat tema penerimaan diri pada individu yang mengalami skizofrenia, dengan fokus utama pada peran editor dalam menyusun narasi visual dan audio secara efektif. Cerita berpusat pada seorang gadis muda bernama Ayla yang menghadapi tantangan berat setelah kehilangan kedua orang tuanya akibat pandemi COVID-19 dan mulai menunjukkan gejala skizofrenia. Melalui proses editing yang dilakukan oleh editor, berbagai elemen visual dan audio dikombinasikan untuk membangun alur cerita yang koheren, emosional, dan mudah dipahami oleh penonton. Editor bertanggung jawab dalam memilih footage terbaik, mengatur tempo dan ritme cerita, serta menambahkan efek suara dan visual yang mendukung suasana dan pesan dalam web series ini. Selain itu, editor juga berperan penting dalam memastikan kesinambungan narasi dan penguatan emosi karakter melalui teknik penyuntingan seperti cut-

to-cut, color grading, serta sinkronisasi musik dan dialog. Proses ini tidak hanya menghasilkan karya yang estetis, tetapi juga membawa dampak psikologis yang kuat bagi audiens. Selain berfungsi sebagai hiburan, karya ini juga memiliki tujuan edukatif, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai skizofrenia serta mengurangi stigma negatif yang kerap melekat pada penderita penyakit mental ini. Web series ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi skizofrenia dan pentingnya penerimaan diri bagi penderita, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan suportif. Dengan pendekatan storytelling yang kuat, strategi visual yang menyentuh, serta kolaborasi tim produksi yang solid, karya ini memberikan kontribusi positif terhadap edukasi kesehatan mental melalui media digital yang mudah diakses masyarakat luas.

Kata kunci: editor, edukasi masyarakat, penerimaan diri, peran editor, skizofrenia, web series

A B S T R A C T

This web series explores the theme of self-acceptance in individuals experiencing schizophrenia, with a primary focus on the editor's role in crafting a cohesive visual and audio narrative. The story centers on a young girl named Ayla who faces immense challenges after losing both of her parents due to the COVID-19 pandemic and begins to show symptoms of schizophrenia. Through the editing process, the editor combines various visual and audio elements to construct a coherent, emotional storyline that is easily understood by the audience. The editor is responsible for selecting the best footage, determining the pace and rhythm of the story, and integrating sound and visual effects that enhance the mood and message of the series. Additionally, the editor ensures narrative continuity and emotional depth using editing techniques such as cut-to-cut transitions, color grading, and the synchronization of music and dialogue. This process not only results in an aesthetically pleasing work but also delivers a strong psychological impact. Beyond entertainment, this work aims to

educate the public about schizophrenia and reduce the negative stigma often associated with mental illness. This web series is expected to deepen the audience's understanding of schizophrenia and the importance of self-acceptance for those affected. By utilizing a strong storytelling approach, impactful visual strategies, and solid production team collaboration, this project offers a positive contribution to mental health education through accessible digital media.

Keywords: *editor, editor role, public education, schizophrenia, self-acceptance, web series*

PENDAHULUAN

Editor atau penyunting gambar memiliki peran penting dalam mengemas materi hasil pengambilan gambar menjadi rangkaian cerita yang memiliki dramatika dan nilai estetika. Menurut Rahayu (2020), *editor* bertugas memproses, memilih, merangkai, dan memanipulasi *video* agar menjadi cerita yang koheren. Dalam produksi program televisi, *video*, maupun film, tahap produksi merupakan tanggung jawab sutradara, sedangkan tahap pasca produksi menjadi tanggung jawab utama *editor*. *Editor* adalah orang terakhir dalam proses produksi karya *visual*, bertugas mengoordinasikan berbagai elemen kreatif untuk menghasilkan sebuah karya yang utuh dan menarik. Dalam prosesnya, *editor* dibantu oleh beberapa asisten, termasuk operator, pencatat adegan saat proses *offline*, serta *sound engineer* atau *sound director* yang bertugas mengatur penataan *audio*.

Di sisi lain, skizofrenia merupakan gangguan mental serius yang dapat menyerang siapa saja. Gangguan ini ditandai oleh masalah dalam berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku. Menurut Furkana et al. (2021), penderita skizofrenia mengalami kesulitan kognitif, delusi, *autisme*, hingga perubahan suasana hati yang tidak sesuai dengan realitas. Talan (2020) menyebutkan bahwa penderita skizofrenia sering kehilangan kesadaran akan interaksi realistik dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan diri merupakan faktor penting dalam proses pemulihan penderita gangguan mental. Hurlock (2006) menyatakan bahwa penerimaan diri adalah kemampuan dan kesediaan individu untuk menjalani hidup dengan segala kualitas yang dimilikinya. Sedangkan Rubin dalam Rohmah (2004) menyebutkan bahwa penerimaan diri merupakan sikap yang mencerminkan penerimaan terhadap kenyataan diri sendiri.

Web series yang mengangkat tema skizofrenia mampu memberikan gambaran nyata mengenai kehidupan penderita dan tantangan yang mereka hadapi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam konteks *digital*, *web series* menjadi media yang efektif karena mudah diakses dan tersebar luas melalui internet. Menurut Hamzah (2018), *web series* adalah alat promosi *digital* yang sangat potensial karena dapat menjangkau *audiens* secara luas, terutama melalui *platform* seperti YouTube.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memproduksi sebuah *web series* berjudul

“Peran Editor dalam Pembuatan Web Series Penerimaan Diri (Self Acceptance) pada Orang yang Mengalami Skizofrenia”. Karya ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai skizofrenia, mengenali gejala-gejalanya, serta cara mendukung penderita dalam proses pemulihan.

Penulis mengambil peran sebagai *editor* dalam produksi ini. Menurut Bordwell dan Thompson (2016), *editor* bertugas mengatur dan menggabungkan hasil pengambilan gambar serta berkolaborasi dengan sutradara untuk menghasilkan narasi *visual* yang kuat. *Editor* juga bekerja sama dengan tim *audio* untuk menyinkronkan suara dan gambar secara tepat. Melalui *web series* ini, penulis berharap dapat menyampaikan pesan bahwa skizofrenia bukanlah kondisi yang harus dihindari, melainkan dipahami dan ditangani secara profesional agar penderita tidak menyalahkan diri sendiri dan tetap merasa berharga.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian Sumber Karya

Web Series

Istilah web series belakangan ini menjadi pembahasan hangat dalam dunia industri hiburan digital. Web series merupakan serangkaian episode pendek yang dirancang untuk disiarkan secara daring melalui platform seperti YouTube, Netflix, Iflix, dan lainnya. Setiap episode biasanya berdurasi pendek dan berakhir dengan cliffhanger yang mendorong penonton untuk terus mengikuti cerita.

Menurut Fajri et al. (2014), web series adalah program berkala yang ditayangkan melalui media baru yang disebut sebagai web television. Tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan konten hiburan yang fleksibel, mudah diakses, dan mampu menarik perhatian khalayak luas dalam waktu singkat. Dzikro (2019) juga menambahkan bahwa web series memiliki keunggulan dalam hal distribusi karena sifatnya yang viral dan tidak dibatasi waktu serta tempat penayangan.

Web series memiliki pendekatan naratif yang berbeda dibandingkan dengan tayangan televisi konvensional. Umumnya, web series menggunakan teknik storytelling partisipatif yang melibatkan interaksi dan respons langsung dari audiens. Selain itu, produksi web series juga lebih fleksibel dalam hal durasi, konten, dan format visual.

Manfaat Pengembangan Media *Web Series*

Web series sebagai media digital berfungsi tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan kampanye sosial. Media ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang melibatkan unsur visual, audio, serta karakter yang mampu memperkuat pesan dan makna yang disampaikan.

Menurut Kustiawan (2013), media pembelajaran yang melibatkan elemen visual mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik serta efektivitas dalam menyampaikan materi. Dalam konteks sosial dan psikologis, media seperti web series dapat membantu menyuarakan isu-isu penting, seperti kesehatan mental, dengan pendekatan yang lebih personal dan emosional.

Kelebihan Media *Web Series*

Kelebihan *web series* antara lain adalah produksi yang relatif murah, kemudahan distribusi melalui platform *digital*, serta kemampuan untuk menjangkau *audiens* yang luas tanpa batasan geografis. Penggunaan teknologi kamera standar dan perangkat lunak penyuntingan yang mudah diakses juga menjadi nilai tambah bagi para pembuat konten. Durasi pendek (sekitar 10-20 menit) memudahkan penonton untuk tetap fokus, sementara fleksibilitas dalam format memungkinkan kreator mengeksplorasi berbagai gaya *visual* dan narasi. Hal ini menjadikan *web series* sebagai bentuk media yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun kedekatan emosional dengan penonton.

Peran Editor

Editor memiliki peran sentral dalam produksi sebuah web series, terutama pada tahap pasca-produksi. Seorang editor tidak hanya bertugas memotong dan menyusun ulang rekaman, tetapi juga mengatur ritme, membangun emosi, serta menyampaikan pesan naratif yang kuat melalui gambar dan suara. Menurut Bordwell dan Thompson (2016), editor adalah individu yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menggabungkan hasil pengambilan gambar menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Bersama dengan sutradara, editor membuat keputusan kreatif terkait integrasi visual, ritme cerita, serta penyusunan footage agar mendukung narasi secara maksimal.

Myori (2021) menambahkan bahwa peran editor mencakup penyuntingan video, penambahan elemen suara, efek visual (VFX), serta grafis yang dapat memperkuat pesan dalam sebuah karya audio-visual. Dengan begitu, editor bukan hanya teknisi, melainkan juga seorang seniman yang memanipulasi visual dan audio untuk menyampaikan cerita secara estetis dan koheren.

Berikut adalah beberapa peran utama *editor* dalam produksi *web series*:

1. Menyusun Alur Cerita (*Storytelling*)

Editor menggabungkan berbagai potongan gambar (footage) menjadi satu kesatuan cerita yang utuh dan menarik. Memastikan alur cerita berjalan logis, ritmis, dan emosional sesuai dengan naskah dan visi sutradara.

2. Pemilihan dan Penyusunan Footage

Memilih take terbaik dari setiap adegan berdasarkan kualitas akting, pencahayaan, dan komposisi visual. Menghapus bagian yang tidak diperlukan agar cerita menjadi lebih padat dan fokus.

3. Pengaturan Tempo dan Ritme

Menentukan kecepatan atau ritme adegan untuk menciptakan ketegangan, humor, dramatisasi, atau relaksasi sesuai genre. Ritme ini berpengaruh besar terhadap bagaimana penonton merasakan dan memahami cerita.

4. Penyuntingan Suara dan Musik

Mengatur dialog, efek suara (SFX), musik latar (background music), dan ambience agar sinkron dan mendukung suasana. Bisa juga bekerja sama dengan sound designer untuk menciptakan pengalaman audio yang imersif.

5. Penggunaan Efek *Visual* dan Transisi

Menambahkan transisi, efek visual (VFX), dan color grading sesuai kebutuhan cerita dan estetika *web series*. Misalnya untuk adegan fantasi, futuristik, atau suasana emosional tertentu.

6. Kolaborasi dengan Tim Produksi

Bekerja sama erat dengan sutradara, penulis naskah, sinematografer, dan produser untuk merealisasikan visi kreatif mereka. Memberikan masukan teknis dan kreatif tentang bagaimana menyusun adegan agar lebih efektif.

7. Konsistensi dan Kualitas Produksi

Menjaga kontinuitas *visual* dan naratif antar episode. Memastikan setiap episode memiliki kualitas teknis dan artistik yang konsisten.

Dengan demikian, peran *editor* dalam *web series* sangat luas dan penting. Mereka bertanggung jawab atas semua aspek *editing visual* dan narasi, serta memastikan bahwa hasil akhir acara berkualitas tinggi dan menarik bagi penonton.

METODE TUGAS KARYA AKHIR

Deskripsi Karya

Saat mengembangkan konten atau proyek, penulis, dalam kapasitasnya sebagai *editor*, bertanggung jawab atas langkah terakhir. Untuk menciptakan skema warna yang menarik bagi pemirsa, tugas *editor* meliputi menggabungkan *audio*, *video*, dan skema warna yang ditentukan. Selain itu, materi harus cukup sederhana agar dapat dipahami oleh *editor*. Saat mengevaluasi kualitas *web series* atau serial daring, *editor* memegang peranan penting. Pada *web series* ini terdapat 3 tahap yaitu pra produksi, produksi, pasca produksi agar rencana pembuatan *web series* ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh penulis. Durasi pada *web series* ini kurang lebih 10 - 20 menit dan disampaikan dengan menggunakan rekaman dan kamera POV (*Point of views*) yang diberi judul "Gambaran Penerimaan Diri (*Self Acceptance*) pada orang yang mengalami skizofrenia" dengan pemikiran yang telah dibuat.

Cerita ini mengisahkan tentang Ayla, seorang gadis muda berbakat yang kehilangan kedua orang tuanya akibat *pandemic covid-19*, hidup dalam bayang-bayang trauma dan kesedihan mendalam. Hidup bersama kakaknya, Alfi, Ayla mulai menunjukkan gejala skizofrenia: mendengar suara-suara, melihat sosok teman imajiner bernama Mel, dan kesulitan membedakan kenyataan dengan halusinasi.

Di balik interaksi yang tampak tenang, Ayla menjalani pergulatan batin yang berat. Ia merasa terasing dari dunia nyata dan terus dihantui kenangan masa lalu. Mel, sosok yang hanya bisa ia lihat, menjadi tempat pelariannya sekaligus cermin dari konflik internalnya. Alfi yang tulus ingin membantu, kesulitan menjangkau adiknya yang mulai menutup diri. Dengan pendekatan lembut dan emosional dari seorang dokter, Ayla perlahan mencoba memahami bahwa suara-suara dalam pikirannya bukanlah musuh, tetapi bagian dari jiwanya yang sedang mencari pemahaman dan ketenangan. Perjalanan ini membawanya pada titik balik, di mana ia mulai berdamai dengan kenyataan melalui musik, cinta kakaknya, dan keberanian untuk menerima dirinya sendiri.

Namun, tidak semua proses penerimaan berjalan lurus. Ayla harus menghadapi sisi tergelap dari dirinya, hingga pada akhir cerita, ia berdiri di ambang batas antara kenyataan dan ilusi mempertanyakan apakah ia akan menemukan kedamaian, atau justru tenggelam lebih dalam ke dalam pikirannya sendiri.

Obyek Karya Dan Analisa Obyek

Penulis akan membuat web series yang berjudul tentang penerimaan diri seseorang yang terkena penyakit dan menderita skizofrenia. Web series ini bertujuan untuk memberikan edukasi agar setiap orang yang menderita skizofrenia tidak berkecil hati karena dapat di atasi jika ada penanganan dari ahli psikiater. Pada tahun 2020 dunia saat itu termasuk Indonesia terkena virus bernama Covid-19 dimana seorang anak bernama ayla harus kehilangan kedua orangtuanya yang terkena covid 19 (reka adegan), Ketika hal itu terjadi maka ayla pun mengalami situasi yang berat dan tidak dapat ia terima karena harus menjalani hidup tanpa orang tua. Karena ayla tidak bisa menerima hal itu maka hal yang kurang enak terjadi dimana ayla harus mengalami depresi berat hingga mengalami halusinasi yang sudah tidak wajar (reka adengan). Hal itu membuat alfi yang tinggal bersama ayla memutuskan untuk konsultasi dengan ahli psikiater supaya ayla bisa menghadapi kenyataan tersebut dan bisa menjalani kehidupannya Kembali seperti sedia kala. (reka adengan Kembali).

Perencanaan Konsep Kreatif dan Konsep Teknis

Konsep Kreatif

Strategi kreatif yang dijalankan oleh *editor* sebagai salah satu bagian terpenting dalam suatu produksi program konten *audio visual* (Primi Pratiwi,2019). Untuk membuat serial yang menarik, penulis harus mampu mengolah setiap gambar dan *video*. Selain menggunakan teknik *split screen*, yang menggabungkan dua *video* menjadi satu frame untuk tujuan estetika, penulis juga menggunakan teknik *compilation editing*, yang menggunakan teknik *cut-to-cut* untuk setiap transisi dan menambahkan sentuhan grafis untuk menggambarkan bahasa atau judul program dan judul kredit.

Konsep Teknis

Editor menggunakan Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects untuk proses penyuntingan *video* dan pembuatan efek *visual*. *Software* ini dipilih karena kemampuannya dalam mendukung *workflow* profesional dan kompatibilitas tinggi dengan berbagai format *video*.

Elemen teknis yang dikuasai meliputi:

- Penyusunan *timeline video*
- Pengaturan transisi dan efek suara
- Pengolahan warna (*color correction dan color grading*)
- Sinkronisasi antara *audio* dan *visual*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSES PRODUKSI

Pra Produksi

Proses produksi adalah tahap penting untuk kelanjutan produksi film, menentukan apakah film tersebut dapat diproduksi atau tidak menurut Ryan (2010). *Editor* membantu menyusun daftar suntingan untuk produksi yang diantisipasi selama fase pra produksi. Setelah membahas suntingan teknis dan produksi bersama-sama untuk memastikan bahwa program yang dimaksud merupakan bagian dari tanggung jawab *editor*, teknik ini terbatas pada penggunaan teknik potong-ke-potong untuk memodifikasi konsep dan pengaturan *audio* yang tepat guna memberikan suasana yang alami pada video serial web.

Produksi

Produksi adalah tahap ketika pengambilan gambar dilakukan, sebagai bagian dari pra produksi dan pasca produksi, dan juga bisa mewakili seluruh rangkaian proyek pembuatan film (Zoebazary, 2015). Penulis tidak memiliki peran utama dalam produksinya. Kemudian, selama produksi, editor hanya membantu juru kamera mengambil foto untuk analisis pasca produksi.

Pasca Produksi

Menurut Javandalasta (2021) Pasca produksi adalah proses penyelesaian film hingga menjadi sebuah film yang utuh, dimana editor menyusun dan mengedit semua gambar dalam proses produksi. Tahap di mana seorang editor menggunakan Adobe Premiere CC 2019 dan CapCut Pro untuk mengawasi proses penyuntingan yang direncanakan dan mengubahnya menjadi struktur cerita. Seorang produser menggunakan komputer dan perangkat lunak tertentu, seperti Premiere Pro dan After Effects, untuk memandu editor saat mereka bekerja. Pada tahap ini, editor berkolaborasi dengan produser dan juru kamera. Setelah penyuntingan offline, langkah selanjutnya adalah menambahkan efek suara, transisi, gradasi warna, dan suara latar. Tahap penyuntingan online ini menciptakan suasana yang dramatis. Langkah selanjutnya adalah menyeimbangkan kecerahan, kontras, dan saturasi di setiap video agar lebih dramatis dan alami melalui kurva RGB. Bagian ini sebagian besar menggunakan transisi cut to cut, dip to black, dan cross dissolve.

PEMBAHASAN HASIL KARYA

1. Konsep dan Proses Produksi

Peran *editor* dalam *Web series* ini memiliki konsep yang harus menceritakan kisah Ayla, seorang wanita muda berbakat yang mengalami skizofrenia setelah kehilangan kedua orang tuanya akibat *COVID-19*. Dalam pengembangan cerita, dilakukan riset mengenai skizofrenia untuk memastikan bahwa penggambaran karakter sesuai dengan gejala dan tantangan yang dihadapi penderita di dunia nyata. Pada tahap pra produksi, tim produksi merancang konsep kreatif dengan menggunakan teknik penyuntingan seperti *split screen*, *cut-to-cut editing*, serta efek *visual* untuk memperkuat pesan emosional. Selama produksi, tim menggunakan berbagai peralatan profesional, termasuk kamera Sony A7 III dan Lumix G7, serta perangkat lunak seperti Adobe Premiere Pro dan After Effects untuk penyuntingan.

2. Peran *Editor* dalam *Web Series*

Editor berperan sebagai pihak yang Menyusun, menyempurnakan *video*, dan mengeksekusi ide *visual* dari naskah yang telah di buat menjadi pengalaman *audio-visual* yang utuh. Tugas *editor* tidak hanya menyatukan gambar, tetapi juga membangun ritme, menyampaikan emosi, dan menjaga kontinuitas naratif.

Dalam *web series* ini, beberapa hal yang ditekankan oleh *editor* antara lain:

- Penggunaan teknik *cut-to-cut* dan *jump cut* untuk memperlihatkan gangguan mental karakter Ayla.
- Efek suara seperti bisikan dan gema yang memperkuat ilusi auditori yang dialami tokoh.
- *Color grading* bernuansa dingin dan kontras rendah untuk menggambarkan kondisi batin Ayla yang suram dan rapuh.
- Sinkronisasi *audio* dan *visual* agar alur cerita berjalan harmonis.

Hasil *editing* akhir berhasil menampilkan konflik batin tokoh utama secara intens, terutama dalam adegan-adegan di mana Ayla berbicara dengan halusinasinya, “Mel.” Pilihan transisi dan tempo pengambilan gambar juga memperkuat atmosfer cerita.

3. Dampak dan Evaluasi Karya

Peran *editor* dalam *Web series Self Acceptance* berhasil menggambarkan realitas kehidupan penderita skizofrenia dan tantangan yang mereka hadapi dalam lingkungan sosial. Karya ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap skizofrenia, dari yang awalnya penuh *stigma* menjadi lebih empati dan menerima penderita sebagai bagian dari masyarakat. Dari segi produksi, proyek ini telah menunjukkan efektivitas dalam menggabungkan unsur edukasi dan hiburan, menjadikannya sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan. Namun, masih terdapat beberapa aspek teknis yang dapat diperbaiki, seperti peningkatan kualitas sinematografi dan penyempurnaan efek suara untuk mendukung suasana dalam cerita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Web series “Gambaran Penerimaan Diri pada Orang yang Mengalami Skizofrenia” merupakan karya *audio-visual* yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami kondisi penderita skizofrenia. Peran *editor* sangat penting dalam proses ini, karena dari tangan *editor* lahir sebuah karya yang utuh, emosional, dan komunikatif.

Melalui perpaduan teknik *editing* seperti *cut-to-cut*, *split screen*, transisi *visual*, hingga *color grading*, pesan cerita dapat disampaikan secara efektif. *Web series* ini bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukatif yang mendorong empati, pemahaman, dan penerimaan terhadap realitas penderita gangguan mental.

Saran

Untuk pembuat film pemula, penting untuk memahami bahwa penyuntingan adalah proses kreatif yang menentukan keberhasilan naratif suatu karya.

Untuk masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan membuka diri terhadap realitas penderita gangguan mental, khususnya skizofrenia, tanpa *stigma* negatif.

Untuk pengembangan karya selanjutnya, disarankan agar kolaborasi dengan profesional psikologi atau psikiatri dilakukan sejak awal produksi untuk menjamin akurasi informasi dalam karya *visual* yang mengangkat tema kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyani, F., Dwidiyanti, M., & Suerni, T. (n.d.). Gambaran terapi spiritual pada pasien skizofrenia: Literatur review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(1).
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2016). *Seni film: Sebuah pengantar* (10th ed.). Jakarta: McGraw-Hill Education.
- Danang Saputra, A., Saraswati, D., Eka Saputri, M., Indriani, N., & Dyah Dewi Arini, L. (2024). Gangguan skizofrenia pada remaja di Indonesia. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(3), 18-35. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.1008>
- George, N. (2010). *Film crew: Fundamentals of professional film and video production*. Las Vegas: Platinum Eagle Publishing.
- Hadyan Haikal, D., & Dinata, A. (2023). Peran editor dalam produksi film dokumenter “Kemana Kampung Dolar?”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 191-199. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Iqbal Al Fajri, Irfansyah, & Isdianto, B. (2014). Analisis web series dalam format film pendek. *Jurnal Wimba*, 6(1), 29-31.
- Karolina, M., Maryani, E., & Sjachro, D. W. (2020). Implikasi genre film dan pemahaman penonton film tuna netra di “Bioskop Harewos.” *123 ProTVF*, 4(1), 123-142.
- Kustiawan, U. (2013). *Sumber dan media pembelajaran anak usia dini*. Malang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miller, C. H. (2008). *Digital storytelling* (pp. 31-33). Oxford, UK: Focal Press.
- Myori, H. (2021). Pengertian editor video: Profesi, tugas, keahlian, keterampilan, tips, karier dan contoh aplikasi. <https://adammuiz.com/editor-video/>
- Pratiwi, P. (2019). Strategi kreatif editor dalam produksi konten audio visual BCA Finance [Skripsi, Universitas Mercu Buana]. Jakarta.
- Rahayu, E. S. (2017). Mengenal tugas dasar seorang video editor. Epic Creative House. <https://www.epiccreativehouse.com/2017/02/mengenal-tugas-dasar-seorang-video.html?m=0>
- Rasel, M. J., & Irawan, R. E. (2023). Peran editor dalam pembuatan karya feature perjalanan berjudul “Pesona Adat dan Tradisi Desa Sade.” *Inter Community Journal of Communication Empowerment*, 1, 52-63.
- Rohendra, A. R., & M.Sn, A. D. (2022). Peran editor dalam pembuatan karya dokumenter berjudul “Terbawa.” *Inter Community: Journal of Communication Empowerment*, 4(1), 56-69.
- West, R., & Turner, L. H. (2009). *Pengantar teori komunikasi: Analisis dan aplikasi* (3rd ed., p. 492). Jakarta: Salemba Humanika.
- Yap Thiam Hien: Perancangan film dokumenter biografi. (n.d.). <https://media.neliti.com/media/publications/87393-ID-perancangan-film-dokumenter-biografi-yap.pdf>